

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PECULIARITIES OF FORMATION OF MODERN EXTERNAL DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION

НАХМЕДЫ ЭЛИНА АНАТОЛЬЕВНА,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет».
ШИБКОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный университет».
АЛИМОВА ИННА ОЛЕГОВНА,
к.э.н., доцент,
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».

NAKHMEDY ELINA ANATOLIEVNA,
FSAEI HE "North Caucasus Federal University".
SHIBKOVA VICTORIA VIKTOROVNA,
FSAEI HE "North Caucasus Federal University".
ALIMOVA INNA OLEGOVNA,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
FSAEI HE "North Caucasus Federal University".

В данной статье рассмотрены особенности формирования современного внешнего долга Российской Федерации. Определено, какие компоненты входят в понятие государственного внешнего долга. Отмечены факторы, влияющие на его формирование. Проанализирована динамика размера внешнего долга России в период 2011-2024 гг. в абсолютном и относительном выражении и его структура в этот отрезок времени. На основе проведенного анализа сделаны выводы о влиянии санкций на формирование внешнего долга, а также определены последствия снижения государственного долга и его основные проблемы в Российской Федерации.

This article examines the features of the formation of the modern external debt of the Russian Federation. It is determined which components are included in the concept of public external debt. The factors influencing its formation are noted. The dynamics of the size of Russia's external debt in the period 2011-2024 in absolute and relative terms and its structure in this period of time are analyzed. Based on the analysis, conclusions are drawn about the impact of sanctions on the formation of external debt, as well as the consequences of reducing public debt and its main problems in the Russian Federation.

Ключевые слова: внешний долг, государственный долг, формирование государственного долга, санкции, Российская Федерация.

Key words: external debt, public debt, formation of public debt, sanctions, Russian Federation.

Государственный долг является совокупностью непогашенных обязательств государства перед физическими и юридическими лицами, правительствами других стран, международными организациями, банками, взятыми для покрытия дефицита бюджета

и для обслуживания текущих расходов. Государственный долг делится на два вида: внутренний долг – обязательства государства перед резидентами страны на его территории; внешний долг – обязательства государства перед нерезидентами страны: правительствами и компаниями других государств, международными компаниями и частными инвесторами.

Обычно под государственным долгом подразумевается чистый государственный долг – это та сумма обязательств, которая осталась бы, если все кредиторы потребовали бы оплатить задолженность. При этом если после погашения задолженности государство остается в плюсе, то государственный долг считается отрицательным, иначе – положительным. В связи с этим государства стремятся достигнуть отрицательного значения государственного долга, однако такая ситуация возникает редко, особенно у развивающихся стран.

Государственный внешний долг включает в себя займы Центрального Банка, кредиты других стран, международных организаций, заемные средства юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте. Разновидностями инструментов внешнего госдолга являются: выпуск и обращение облигаций на иностранных фондовых рынках, что в большей степени характерно для частных кредиторов, и прямые займы в соответствии с международными соглашениями, применяемые правительствами и международными организациями, например, МВФ, Парижский клуб кредиторов и т.д. [1].

На формирование государственного внешнего долга влияют такие факторы, как: дефицит бюджета; кризисные явления в экономике; нехватка внутренних ресурсов; неблагоприятные условия внешней торговли; неконкурентоспособности внутреннего производства; репутация государства в мировом сообществе; политическая обстановка в мире, кредитный рейтинг международных рейтинговых компаний, необходимость финансирования импорта, рефинансирование большей части внешнего долга СССР, который Россия полностью приняла на себя и т.д. [2].

Для того чтобы рассмотреть, какие отличительные особенности наблюдаются при формировании современного внешнего долга РФ, необходимо начать с проведения анализа того, как и по каким причинам происходили изменения размеров внешнего долга РФ. В качестве базы для анализа возьмем данные Минфина России в период с 2011-2024 гг. и представим полученные результаты в таблице 1.

Таблица 1. Динамика объема внешнего долга РФ за период с 2011 по 2024 гг., млн долл. США

По состоянию на	Объем внешнего долга РФ	Отклонение	Темп роста, %
01.01.2011	39 956,9		
01.01.2012	35 801,4	-4 155,5	89,6%
01.01.2013	50 769,2	14 967,8	141,8%
01.01.2014	55 794,2	5 025,0	109,9%
01.01.2015	54 355,4	-1 438,8	97,4%
01.01.2016	50 002,3	-4 353,1	92,0%
01.01.2017	51 211,8	1 209,5	102,4%
01.01.2018	49 827,3	-1 384,5	97,3%
01.01.2019	49 156,5	-670,8	98,7%
01.01.2020	54 848,3	5 691,8	111,6%
01.01.2021	56 702,9	1 854,6	103,4%
01.01.2022	59 702,0	2 999,1	105,3%
01.01.2023	57 416,8	-2 285,2	96,2%
01.01.2024	53 322,9	-4 093,9	92,9%

Источник: составлено авторами на основании данных Минфина России [4]

Затем построим гистограмму для более наглядного представления.

Рис. 1. Размер внешнего долга РФ по годам в период 2011-2024 гг., млн долл. США

Итак, на основании данных табл. 1 и рис. 1 отметим, что в целом за исследуемый период объем государственного внешнего долга увеличился на 13 366 млн долл. США или на 33,45%. При этом наибольший рост наблюдается в 2012 г. – на 14 967,8 млн долл. США или на 41,8%. Такое увеличение внешнего долга в 2012 г. обусловлено в основном ростом задолженности по государственным гарантиям и долга по внешним облигационным займам [6].

Стоит отметить, что, начиная с 2014 г. и вплоть до 2019 г. изменение объемов внешнего госдолга РФ демонстрирует отрицательную тенденцию. Так, за этот период он снизился 6 637,7 млн долл. США или на 11,9%. Снижение объема внешнего долга связано с санкционной политикой западных государств с 2014 г. По словам доцента кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лазаря Бадалова, западные санкции отрезали российские компании от внешних рынков капитала, и если бы не эти экономические меры, то внешний долг с большой долей вероятности продолжил бы увеличиваться за счет корпоративных займов банков и компаний для финансирования бизнеса [7].

Следует отметить, что с 2019 г. размер внешнего долга стал увеличиваться. Его рост за 2019 г. составил 5 691,8 млн долл. США или 11,6% и был связан с привлечением в бюджет 1,361 трлн руб. через облигации федерального займа, связанным с ожиданием падения цен на нефть [9]. За 2020-2021 гг. внешний долг вырос на 4 853,7 млн долл. США, достигнув рекордных значений и составив 59 702 млн долл. США. Эти изменения связаны с коронавирусной инфекцией и свидетельствуют о том, сколько денежных средств заняло правительство на борьбу с пандемией Covid-19 и ее последствиями на фоне разбалансировки бюджета из-за падения цен на нефть [10].

Затем вновь зафиксировано снижение объемов внешнего долга: за 2022 г. он уменьшился на 2 285,2 млн долл. США или 3,8%, а за 2023 г. – на 4 093,9 млн долл. США или 7,1%, составив на 01.01.2024 г. 53 322,9 млн долл. США. Данная тенденция связана с влиянием на внешний долг РФ санкций недружественных государств. Так, в 2022 г. большое количество иностранных компаний остановило свою деятельность на территории России и остановили инвестирование, что привело к снижению коммерческой части внешнего долга, в

который как раз входят займы и инвестиции, и бизнес. Также в начале 2022 г. санкционная политика западных государств привела к отказу исполнения обязательств в валюте в отношении резидентов РФ. В связи с тем, что рассчитываться в долларе и евро стало невозможно, РФ приняло решение переводить расчеты в российский рубль и другие валюты. В результате в течение 2022-2023 гг. произошло снижение внешнего госдолга в первую очередь из-за сокращения средств нерезидентов в российских банках и уменьшения объемов долгосрочных кредитов [8]. Проанализируем структуру государственного внешнего долга России за период с 2011 по 2024 гг. в таблице 2.

Таблица 2. Структура внешнего государственного долга РФ в период 2011-2024 гг., млрд долл. США

Категория долга	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Государственный внешний долг РФ (включая общества бывшего Союза ССР, принятые РФ)	39,96	35,80	50,77	55,79	54,36	50,00	51,21	49,83	49,16	54,85	56,70	59,70	57,42	53,32
Задолженность перед официальными кредиторами - членами Парижского клуба	0,78	0,55	0,33	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед официальными двусторонними кредиторами - не членами Парижского клуба	1,72	1,45	1,10	1,03	0,89	0,81	0,63	0,56	0,49	0,42	0,35	0,28	0,21	0,21
Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами СЭВ	1,11	1,00	0,99	0,95	0,87	0,42	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед международными финансовыми организациями	3,14	2,53	2,03	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Задолженность перед официальными многосторонними кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,97	0,82	0,68	0,51	0,49	0,47	1,49	1,30	1,30
Задолженность по внешним облигационным займам	30,46	29,18	34,91	40,67	39,28	35,91	37,61	38,21	36,57	40,66	38,26	39,07	36,24	33,05
Прочая задолженность	1,83	0,08	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02
Государственные гарантии РФ в иностранной валюте	0,91	1,01	11,39	11,40	12,08	11,88	11,73	10,36	11,57	13,25	17,60	18,84	19,65	18,74
Итого	79,9	71,6	101,5	111,6	108,7	100	102,4	99,6	98,3	109,7	113,4	119,4	114,8	106,7

Источник: составлено авторами на основании данных Минфина России [5]

Стоит отметить, что некоторые составляющие внешнего долга (например, задолженность перед членами Парижского клуба, бывшими странами СЭВ, международными финансовыми организациями) стали равны нулю в 2014-2017 гг. и не входят в состав современного внешнего долга. При этом с 2015 г. появилась задолженность перед официальными многосторонними кредиторами, которая к 2024 г. составляет 1,3 млрд долл. США. Для дальнейшего анализа необходимо выделить и отдельно рассмотреть компоненты, имеющие наибольший удельный вес в составе внешнего долга России. Для того чтобы наглядно представить эти данные, на рисунке 2 рассмотрим усредненную структуру внешнего госдолга РФ за анализируемый период.

Рис. 2. Структура государственного внешнего долга в период 2011-2024 гг., %

Теперь можно заметить, что в составе внешнего государственного долга 50% составляет государственный внешний долг РФ, включая обязательства бывшего Союза ССР, принятые РФ, удельный вес 35,5% принадлежит задолженности по внешним облигационным займам, 11,9% – государственные гарантии РФ в иностранной валюте, а остальные составляющие госдолга занимают около 2,7%.

Теперь рассмотрим динамику перечисленных выше показателей на рис. 3.

Рис. 3. Динамика составляющих внешнего госдолга в период 2011-2024 гг., млрд долл. США

Таким образом, на основании табл. 2 и рис. 2, 3 можно сделать выводы о структуре внешнего государственного долга Российской Федерации в анализируемом периоде. Стоит отметить, что основные компоненты внешнего госдолга демонстрируют общую тенденцию, достигая пика в 2020-2022 г., а затем снижаясь к 2024 г. Так, государственный внешний долг РФ, включая обязательства СССР, достигает пика 59,7 млрд долл. США в 2022 г. и снижается к 2024 г. до 53,3 млрд долл. США. Задолженность по внешним облигационным займам, составляющая около 36% в составе итогового долга, достигает максимального значения за

период 40,7 млрд долл. США в 2020 г., а затем стремительно снижается до 33,1 млрд долл. США в 2024 г. Государственные гарантии РФ в иностранной валюте отражают аналогичную динамику, снижаясь за данный период с 19,7 млрд долл. США до 18,7 млрд долл. США. Как уже было сказано ранее, быстрое снижение внешнего государственного долга РФ в 2022-2023 гг. связано с влиянием санкций.

Стоит отметить, что уменьшение долговой нагрузки государства ведет к повышению финансовой стабильности, снижает возможность введения новых санкций, а также ослабляет влияние мировых валют на экономику и минимизируя последствия обострения валютных рисков. Между тем, это также лишает российские компании внешнего источника финансирования деятельности за счет иностранных банков и компаний, ограничивая бизнес в получении долгосрочных кредитов.

Следует выделить следующие недостатки системы государственного долга РФ: система управления госдолгом зачастую не может предсказать возможные кризисы и экономическую нестабильность в стране, и тем самым принять необходимые меры для нивелирования последствий, так же стоит отметить, что полномочия органов власти в данной сфере недостаточно сформированы и распределены, следствием чего являются противоречия в принятии вопросов касательного госдолга, отсутствие мер, применяемых к субъектам в области госдолга является тоже негативным моментом [3].

Так, на базе проведенного анализа можно сделать вывод, что главная особенность формирования внешнего государственного долга на современном этапе развития долговой политики Российской Федерации заключается во влиянии санкционной политики со стороны недружественных государств. Санкции приводят к оттоку иностранного капитала из страны, уменьшению финансирования бизнеса, сокращению обязательств по долговым инструментам, что непосредственно влияет на формирование внешнего долга РФ. Для сглаживания последствий Минфин РФ с марта 2022 г. переводит расчеты по внешнему долгу Россия в российский рубль, а конвертация в валюту по договорным обязательствам будет проводиться только после снятия ограничений с российских счетов в валюте. При этом снижается зависимость экономики России от зарубежных компаний, а уменьшение внешнего долга способствует облегчению воздействия мировых валют на экономику РФ, уменьшая риски при совершении операций с валютой по разным курсам, и при обострении валютных рисков последствия для страны будут минимальными.

Так или иначе, современная геополитическая обстановка требует от правительства страны принятия мер по стабилизации экономики, ухода от статуса сырьевой державы, зависимости от нефтегазовых доходов и иностранной валюты, а также модернизации отечественного производства, развития импортозамещения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чумакова М.К., Гулмагомедова С.М., Структура внешнего государственного долга Российской Федерации и механизм управления им // Эпоха науки. 2020. №22. С. 202-206.
2. Стулова А.Н., Факторы, влияющие на внешний государственный долг в Российской Федерации // Экономические исследования и разработки. 2019. URL: <http://edrf.ru/article/12-01-2019>.
3. Калмыкова М.А., Данилушкина И.Д., Государственный внешний долг России и его оценка на современном этапе // Междисциплинарные исследования: опыт прошлого, возможности настоящего, стратегии будущего. 2021. С. 135-141
4. Государственный внешний долг Российской Федерации (2011-2024 гг.) / Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/external/structure?id_65=69444gosudarstvennyi_vneshnii_dolg_rossiiskoi_federatsii_2011-2024_gg.
5. Объем и структура государственного внешнего долга Российской Федерации / Минфин России. URL: https://minfin.gov.ru/ru/performance/public_debt/external/structure.

6. Внешний госдолг России вырос на 42 процента за год / Новостной портал «Лента». URL: <https://lenta.ru/news/2013/03/11/debt>.
7. Внешний долг России снизился на 200 миллиардов долларов за два года. URL: <https://rg.ru/2016/01/20/gosdolg.html>.
8. Внешний долг России / Образовательный портал «Пробанк». URL: <https://brobank.ru/vne-shnij-dolg-rossii>.
9. Госдолг России. URL: <https://www.tadviser.ru/index.php>.
10. Что такое госдолг России и почему о нем говорят / Новостной портал «ТАСС». URL: <https://tass.ru/ekonomika/9192043>.

© Нахмеды Э.А., Шибкова В.В., Алимова И.О., 2024.